

ICHKI ISHLAR ORGANLARI TIZIMIDA YOSH KADRLARNING AMALIYOTGA MOSLASHISHI BORASIDAGI MUAMMOLAR VA “MURABBIYLIK” INSTITUTINING MUHIM JIHLTLARI

Yusupov Yusupjon Matnazarovich

O‘zbekiston Respublikasi IIV MMIvaKBTD Yoshlar
ittifoqi yetakchilar kengashi raisi, mayor
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17879419>

Yurtimizda davlat organlari va tashkilotlari qatorida ichki ishlar organlari juda katta kadrlar salohiyatiga ega bo‘lgan, o‘ziga xos iyerarxik tizimda faoliyat olib boruvchi va mehnat bozoriga kirib kelayotgan yoshlar uchun “jozibador ish beruvchi”lardan biri hisoblanadi.

Har yili minglab yoshlar ichki ishlari organlari xizmatiga qabul qilinadi. Bundan tashqari, idoraviy ta‘lim muassasalarida ham juda ko‘plab yoshlar tahsil oladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ichki ishlar organlari kadrlari bilan ishlash va ularning xizmatini tashkil etish tartibini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2017-yil 29-noyabrdagi PQ-3413-son qaroriga asosan, yosh xodimlarga amalga oshirayotgan faoliyatida natijadorlikka hamda yuklatilgan vazifalarni samarali bajarishga intilishni singdirish, ularda amaliy ish ko‘nikmalarini shakllantirish va xizmat burchiga tashabbuskorlik bilan munosabatda bo‘lishini tarbiyalash, kasb sirlarini o‘rgatish maqsadida, “murabbiylik instituti” yo‘lga qo‘yilgan[1].

Ichki ishlar organlarida murabbiylar amaliy xizmat staji besh yildan ortiq bo‘lgan, yuksak kasbiy fazilatlariga, xizmatda samarali ko‘rsatkichlarga va tarbiyaviy yo‘nalishda ko‘nikmalarga ega bo‘lgan eng tajribali xodimlar orasidan tanlab olinadi;

murabbiylarga, qoida tariqasida, ko‘pi bilan bir nafar ofitserlar tarkibidan bo‘lgan xodim, uch nafargacha serjantlar tarkibidan bo‘lgan xodimlar, besh nafargacha safdorlar tarkibidan bo‘lgan xodimlar biriktiriladi;

murabbiylar o‘zlariga biriktirilgan xodimlarning ta‘lim-tarbiyasiga mas‘uliyatsizlik bilan yondashganida, shuningdek xodimlar lavozimga kirishishi davrida xizmat intizomini buzgan hollarda murabbiylar, ayblilik darajasidan kelib chiqib, egallab turgan lavozimidan ozod etishgacha bo‘lgan intizomiy jazoga tortiladi.

Mazkur institut faoliyatini takomillashtirish maqsadida, Vazirlikning 2023-yil 10-apreldagi 186-son “Ichki ishlar organlarida dastlabki sinov muddatini o‘tash va murabbiylik faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari

to'g'risida"gi buyrug'i qabul qilinib, unga ko'ra yangi ish yuritish amaliyoti yo'lga qo'yilgan[2].

Shuningdek, murabbiylik faoliyatida yagona ish yuritish tartibini yo'lga qo'yish, tizimli monitoring va tahlilni amalga oshirish maqsadida, Ichki ishlar vaziri o'rinbosari – Respublika murabbiylar kengashi raisining 2024-yil 12-mart kunidagi 2/588-son ko'rsatmasi ishlab chiqilib, barcha hududlarga yuborilgan.

Tizimda maxsus kasbiy tayyorgarlik va boshlang'ich kasbiy tayyorgarlik kurslarini muvaffaqiyatli tamomlagan xodimlarga, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi, Huquqni muhofaza qilish akademiyasi yoki oliy harbiy va harbiylashtirilgan ta'lim muassasalari, xalqaro shartnomalar asosida xorijiy davlatlar oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilariga biriktirilgan murabbiylarga lavozim maoshining 20 foizi miqdorida har oylik ustama haq to'lanishi belgilangan.

Biroq, yaratilgan sharoitlarga qaratilmasdan, ayrim murabbiylar belgilangan talablar va maqsadli ko'rsatkichlarga erishishda sustkashlikka yo'l qo'yish holatlari uchramoqda.

Misol uchun, buyruq talabiga ko'ra xizmatga yangi qabul qilingan bitta "yosh ofitser"ga bitta "tajribali ofitser" murabbiy sifatida biriktirilishi kerak. Biroq, hisobotlar asosida joylarga chiqilib o'rganilganda, yosh xodimlar soniga nisbatan kamroq murabbiylar biriktirish, hisobotlarda noto'g'ri raqamlarni ko'rsatish holatlari mavjud. Bu esa yosh xodimlarga "murabbiy" biriktirilmay qolishiga sabab bo'lmoqda. O'z navbatida, bunday kamchilikka murabbiyning xizmatdan bo'shishi yoki boshqa lavozim (hudud)ga tayinlanishi kabi omillardan kelib chiqadigan sabablar sifatida ham qarash mumkin.

Shuningdek, bitta murabbiyga belgilanganidan ortiqcha yosh xodimlarni biriktirish holatlari ham mavjud. Yosh xodimlar bilan suhbat jarayonida, murabbiyga katta ehtiyojlari borligini, chunki amaliyotda juda ko'p qiyinchiliklarga uchrayotganligini bildirib, murabbiy biriktirishni so'rab murojaat qilish holatlari mavjud.

Ichki ishlar vaziri o'rinbosarining tegishli ko'rsatmasiga muvofiq, yosh xodimlarga ichki ishlar organlarining rahbarlari va ularning o'rinbosarlari tarkibidagi xodimlarni murabbiy sifatida biriktirish mumkin emas. Bunda, rahbarlarning quyi tizimda ishlayotgan yosh xodimlar bilan kundalik xizmatni bevosita birga olib borish imkoni yo'qligi nazarda tutilib, o'rtadagi "birinchi rahbar va oddiy xodim" subordinatsiyasi murabbiylik faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi hisobga olingan.

Biroq, ayrim hududlarda mazkur ko'rsatma talablariga zid ravishda yosh xodimlarga birinchi rahbarlarni murabbiy sifatida biriktirish holatlari mavjud. O'z navbatida, boshliqlarning juda ko'p rahbariy vazifalari bo'lganligi sababli, yosh kadrlar bilan bevosita "ustoz-shogird" sifatida ishlashga imkon yo'q. Vaholanki, yuqoridagi holatlarda murabbiy bo'lishi mumkin bo'lgan quyi tizimda ishlovchi boshqa juda ko'plab tajribali xodimlar mavjud.

Buyruq talablariga ko'ra, murabbiylar amaliy xizmat staji besh yildan ortiq bo'lgan, yuksak kasbiy fazilatlariga, xizmatda samarali ko'rsatkichlarga va tarbiyaviy yo'nalishda ko'nikmalarga ega bo'lgan eng tajribali xodimlar orasidan sohaviy yo'nalish asosida tanlab olinadi.

Mazkur talablar asosida o'rganish o'tkazilganda, tegishli xizmat stajiga ega bo'lmagan, shuningdek, oliy ta'lim muassasasidagi mutaxassisligi bo'yicha o'zaro to'g'ri kelmaydigan (yuristni agronomga, pedagogni iqtisodchiga) yoki har xil sohaviy xizmatlardagi xodimlarni o'zaro biriktirish holatlari aniqlandi.

Buyruq talablariga asosan murabbiy biriktirish yosh xodimni xizmat o'tash joyidagi ichki ishlar organlarida sohaviy xizmat yo'nalishidan kelib chiqib amalga oshiriladi. Biroq, murabbiy va yosh xodimlarning xizmat o'tash joylari o'zaro uzoq bo'lgan holatlar ham mavjud.

Har bir mustaqil boshqarma o'zida alohida "Murabbiylar kengashi" tuzib, yosh xodimlarning dastlabki sinov muddati yakuni bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilishi lozim bo'lsa-da, ayrim bo'linmalarda bu borada ham aniq faoliyat yo'lga qo'yilmaganligi ko'zga tashlandi. O'tgan bir yil davomida birorta murabbiy faoliyatidagi kamchiliklari uchun javobgarlikka tortilmagan yoki Kengash tomonidan ijobiy yutuqlari uchun rag'batlantirishga tavsiya etilmagan hududlar ham mavjud (xuddi shunday, birorta yosh xodim biriktirilgan murabbiy yoxud Murabbiylar kengashining tavsiyasi asosida intizomiy jazolanmagan yoxud rag'batlantirilmagan bo'linmalar mavjud).

Ichki ishlar vaziri o'rinbosari tomonidan respublika miqyosida murabbiylik faoliyatida hujjatlarni yuritishning yagona amaliyotini yo'lga qo'yish bo'yicha hududlarga tegishli yozma ko'rsatma yuborilgan. Mazkur ko'rsatmaga ilova sifatida yangi namunaviy hujjat blanklari ham ishlab chiqilgan. Biroq, ko'pchilik ichki ishlar organlarida murabbiylik faoliyati bo'yicha hujjatlar "eskicha" tartibda yuritib kelinayotganligi ma'lum bo'ldi.

Ayrim murabbiylar biriktirilgan yosh xodimlar bilan o'zaro yaqin muloqotni yo'lga qo'ymagan va "do'stona suhbat" o'tkazmagan. Natijada, yosh xodimning shaxsiyati, yutuqlari, qiziqishlari, oilaviy muhiti, yaqinlari, muammolari va kelgusi rejalari haqida xabardor emas. Yosh xodimlarning "lavozimga kirishish

rejasi” ham bir xil “shablon” tariqasida ishlab chiqilgan holatlar mavjud. Mazkur rejalardagi bandlar ijrosi va buyruqlarni o‘zlashtirish darajasi nazorat qilinmagan, amaliyotda orttirilgan bilim va ko‘nikmalarni baholash ishlari o‘tkazilmagan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, kelgusida ichki ishlar organlaridagi “murabbiylik instituti”ni tanqidiy jihatdan ko‘rib chiqib, takomillashtirish yuzasidan asoslantirilgan takliflar ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ichki ishlar organlari kadrlari bilan ishlash va ularning xizmatini tashkil etish tartibini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2017-yil 29-noyabrdagi PQ-3413-son qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi IIVning 2023-yil 10-apreldagi 186-son “Ichki ishlar organlarida dastlabki sinov muddatini o‘tash va murabbiylik faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi buyrug‘i.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

